

XXI ASR O‘ZBEK ESTRADA MUSIQASI

Артгыкбаева Дурдона Алишеровна
“МУСИҚИЙ НАЗАРИЙ ВА ТАРИХИЙ ФАНЛАР”
КАФЕДРАСИНИНГ ЎҚИТУВЧИСИ

БОТИР ЗОКИРОВ номидаги Миллий эстрада санъати институти

Аннотация: Узбекское эстрадное пение сегодня занимает ведущее место духовной жизни нашего общества. В последующие годы современная эстрадное искусство сосредоточился на активное развития.

Ключевые слова национальное эстрадное искусство, новая технология исполнения.

Annotatsiya: O‘zbek estrada qo‘shiqchiligi bugungi kunda jamiyatimiz ma’naviy hayotida yetakchi tutgan o‘rni. Keyingi yillarda zamonaviy estrada san’atining rivojlanishi yo‘lida muayan olib borilayotgan ishlar.

Калит сўзлари миллий эстрада санъати ,ижро этиш янги технологияси.

Annotation: Uzbek pop singing has a leading place in the spiritual life of our society today. In the following years he focused on the development of modern pop art works in progress.

Keywords new technology of performance of national pop art.

XX asrning ikkinchi yarmida atoqli kompozitorlarimiz - Mutavakkil Burhonov, Ikrom Akbarov, Manas Leviev, Sulaymon Yudakov, Doni Zokirov kabi ijodkorlarning qo‘shiqchilik borasidagi o‘lmas asarlari hamda qo‘shiq namunalarini yuksak mahorat ila ijro etgan betakror xonanda Botir Zokirovning ijodiy faoliyati bois milliy estrada musiqasi vujudga kelgan edi. Bugungi kunda milliy estrada sohasini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yuzaga kelmoqda.

O‘zbek estrada qo‘shiqchiligi bugungi kunda jamiyatimiz ma’naviy hayotida yetakchi o‘rin tutayotgan san’at turlaridan biridir. Keyingi yillarda zamonaviy

estrada san'atining rivojlanishi yo'lida muayan ishlar olib borilmoqda. Davlat tomonidan bu sohaga katta e'tibor qaratilib keng jamoachilik, xususan yoshlar o'rtasida estrada san'atiga qiziqish kuchaytirib bormoqda, yangi – yangi guruhlar va xonandalar maydonga chiqishmoqda.

Shu bilan birga, estrada san'ati madaniyatini, estrada ijodkorlarining professional malakasini oshirish, yosh san'atkorlarning o'z iqtidorini namoyon etishi uchun shart –sharoit yaratish borasida kamchiliklarga ham yo'l qo'yilmoqda. Xalqimizni Vatanga muhabbat, milliy istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qiluvchi yetuk asarlar bilan bir qatorda, mutasaddi tashkilotlar va ba'zi estrada jamoalari hamda yakkaxon ijrochilarning ma'suliyatsizligi oqibatida mazmuni sayoz, badiiy jihatdan zaif qo'shiqlar ham konsert dasturlari, radio – telekanallar, ijtimoiy tarmoqlardan o'rin olmoqda, bu esa ma'naviy tarbiya ishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbek milliy musiqa san'atini yanada rivojlantirish, yosh iste'dod egalariga yo'l ochib berish, ularni qo'llab – quvvatlash, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, estrada qo'shiqchiligining yutuq va tajribalarini umumlashtirish, badiiy yuksak asarlarni targ'ib etish va soha taraqqiyoti uchun zarur imkoniyatlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. 2001 yil 26-iyundagi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning "Estrada qo'shiqchiligini rivojlantirish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.
2. Respublika keng musiqiy jamoachilik vakillari, estrada san'atining taniqli namoyondalari, " Ma'naviyat va ma'rifat" kengashi, Madaniyat ishlari vazirligi, "O'zteleradio" kompaniyasi, yozuvchilar uyushmasi, Bastakorlar uyushmasi, Badiiy akademiya va boshqa manfaatdor tashkilotlarning takliflari asosida Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish Kengashi tuzilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin,uning nizomi (2- ilova) maqullansin. (1 – band O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2007 yil 13 iyundagi PQ – 653 - sonli qarori taxririda – Oliy Majlis palatalarining Axborotnomasi, 2007y., 6 – son, 306 – modda)

3. Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish Kengashining asosiy vazifasi etib quyidagilar belgilanganligi e'tiborga olinsin:

Estrada jamoalari, yakkaxon ijrochilar hamda boshqa san'atkorlarning faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning ijodiy, iqtisodiy, huquqiy manfaatlarini himoya qilish;

Zamonaviy estrada san'atining o'zbek musiqa madaniyati taraqqiyotidagi o'rni, g'oyaviy – badiiy yo'nalishlari, uni milliy va umumsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlikda rivojlantirish tamoillarini belgilash;

Mamlakat miqyosida o'tkaziladigan bayramlar, festivallar, ko'rik – tanlovlar, tamosha – shoular, xalq sayllari va boshqa madaniy – ma'rifiy tadbirlarga doir tavsiyalar tayyorlash;

Milliy estrada san'atining monitoringini tashkil etish, sohani rivojlantirish masalalarigabag'ishlangan turli, anjumanlar, ilmiy – ijodiy simpoziumlarni muntazam ravishda o'tkazib borish, o'z davriy nashrlarini yo'lga qo'yish;

Soha rivojiga munosib hissa qo'shayotkan san'atkorlarning nomzodlarini davlat mukofotlariga ko'rsatish, o'zining turli nufuzli mukofotlarini ta'sis qilish, estrada namoyondalari, avvalambor, yoshlarni moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirish, tegishli o'quv yurtlariga tavsiya etish. (2 – bandning yettinchi xatboshi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 6 iyuldagi 156 – sonli qarori tahririda – O'R QHT, 2005y., 27 – son, 191 – modda)

4. Estrada san'atining rivojlantirish borasidagi ishlarining samaradorligini oshirish uchun "O'zbeknavo" gastrol – konsert birlashmasi tugatilib, uning negizida Milliy estrada san'atining rivojlantirish va muvofiqlantirish Kengashining asosiy maqsad va vazifalari ado etiladigan xo'jalik hisobidagi "O'zbeknavo" estrada birlashmasi tashkil etilsin, uning ishchi apparati xodimlarining cheklangan soni 20 nafar bo'lgan (xizmat

ko'rsatuvchi xodimlardan tashqari) tarkibiy tuzilmasi (3 – ilova) va Nizomi (4 – ilova) tasdiqlansin.

Belgilab qo'yilsinki, "O'zbeknavo" estrada birlashmasi "O'zbeknavo" gastrol – konqert birlashmasining huquqiy vorisi hisoblanadi, uning mol mulki, amalda barcha majburiyatlar, tuzgan shartnoma va kontraktlarining bajarilishi yuzasidan javobgardir.

"O'zbeknavo" estrada birlashmasining asosiy vazifalari Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish Kengash Nizomida ko'zda tutilgan dasturiy maqsadlarni amalga oshirish, Kengash tavsiyalarini bajarish, estrada san'atini rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy – ijodiy ishlarni olib borish, viloyatlardagi hududiy bo'linmalar faoliyatiga rahbarlik qilishdan iborat. (3 – bandning beshinchi xatboshi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 6 may 116 – sonli qarori tahririda – O'R QHT, 2014y, 19 – son, 215 – modda)

5. "O'zbeknavo" estrada birlashmasi konsert – tomosha faoliyatini litsenziyalovchi organ hisoblanadi. (4 – bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 17 iyuldagi 196- sonli qarori tahriridagi - O'R QHT, 2014 y., 31 son, 380 – modda)
6. Milliy estrada san'atining rivojlantirish va muvofiqlantirish Kengashi qoshida yozuvchilar, bastakorlar, musiqa sharhlovchilar, jurnalistlar va jamoachilik namoyandalaridan iborat Ijodiy ko'maklashuvchi vakillar guruhining tuzilganligi ma'qullansin.

Belgilab qo'yilsinki, Ijodiy ko'maklashuvchi vakillar guruhi Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish Kengashi nizomida ko'zda tutilgan dasturiy vazifalarni amalga oshiradi, yuridik va jismoniy shaxslar, ijodiy jamoalar, guruhlar, yakkaxon ijrochilar ushbu qarorning 4 - bandiga qayd etilgan faoliyat turi bilan shug'ullanishga maxsus ruxsatnoma (litsenziya) olish uchun tushkan arizalarni ko'rib chiqib, muhokama qiladi, san'atkorlarning ijodiy nufuzi, mahorati, professional malakasi, repertuar saviyasiga qarab, ularga xulosa beradi. Mazkur

guruh xulosasi “O‘zbeknavo” estrada birlashmasi tomonidan litsenziyalar berish uchun asos hisoblanadi.

(6 – bandning ikkinchi xatboshi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 17 iyuldagi 196 – sonli qarori tahririda – O‘R QHT, 2014y.,31 – son, 380 – modda)

7. Estrada san‘ati namoyandalariva yosh ijodkorlarni moddiy va ma‘naviy qo‘llab – quvvatlash, rag‘batlantirish “O‘zbeknavo” estrada birlashmasining moddiy – texnika bazasini mustahkamlash maqsadida Milliy estrada san‘atini rivojlantirish va muvofiqlantirish Kengashi huzurida Estrada san‘atini rivojlantirish jamg‘armasi tuzish to‘g‘risidagi taklifga rozilik berilsin.

Estrada san‘atini rivojlantirishga homiylik qilish istagini bildirgan tashkilotlar (5 – ilova) tashabbusi ma‘qullansin.

8. Vatanga sadoqat, osoyishtalik, hayotni, millatlararo do‘stlik va hamjihatlik targ‘ib etuvchi “Yagonasan, muqaddas Vatan!” respublika qo‘shiqalar ko‘rik tanlovini zamonaviy yondashuv asosida qayta ko‘rib chiqish.

Tanlov Nizomini qayta ishlash. Tanlovni targ‘ib etish va unga keng ommani jalb etish bo‘yicha OAVlarida hamda ijtimoiy tarmoqlarda maxsus roliklar targ‘ibotini tashkil etish. Tanlovni teleloyiha shaklida o‘tkazish. (2020 y iyun – avgust)

9. 2020 yil dekabrda prezident Sh.M. Mirziyoev Botir Zokirov tavalludining 85 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida qaror qabul qildi. Avgust oxirida prezident marhum xonanda va aktyor Botir Zokirov vafotidan so‘ng “El – yurt hurmati” ordeni bilan mukofotladi. Kelgusida uning nomi bilan memorial majmua va xonanda xotirasiga bag‘ishlangan muzey ochish rejalashtirildi.

10. Prezident qarori (PQ 5261 - son, 16. 10. 2021y) bilan O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzurida Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada san‘ati

instituti tashkil etildi. Institut milliy estrada yoʻnalishi boʻyicha malakali mutaxassislar va ilmiy – pedagogich kadrlar tayyorlaydi.

2021 – 2022 oʻquv yilidan boshlab quyidagi yoʻnalishlar va mutaxassisliklar Konservatoridan Institutga oʻtkaziladi:

Bakalavriyat taʼlim yoʻnalishlari:

- Professional taʼlim: vokal sanʼati (estrada xonandaligi);
- Professional taʼlim: cholgʻu ijrochiligi (estrada cholgʻulari);
- Dirijorlik: estrada orkestri dirijorligi ;
- Vokal sanʼati: estrada xonandaligi;
- Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari;
- Texnogen sanʼat: musiqiy ovoz rejissyorligi;

Magistratura mutaxassisligi:

- Vokal sanʼati: estrada xonandaligi;
- Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari.

Yuqorida sanab oʻtilgan barcha qarorlar Milliy estradani rivojlantirish, uni dunyo miqyosiga olib chiqib, jahon estrada musiqasi qatorida oʻz oʻrnini egallashi yoʻlidagi katta va buyuk qadamlar desak mubolagʻa boʻlmaydi.

Hozirda ulugʻ ustoz sanʼatkorlar yoʻlini munosib davom ettirish nihoyatda muhim boʻlib turibdi. Chunki estrada qoʻshiqchiligida turli tuman uslublar, shu jumladan, xorijiy yoʻllarga toʻgʻridan toʻgʻri taqlid qilish hollari va buning natijasida yoshlar orasida milliy ohanglardan uzoqlashish, koʻp asrlik milliy badiiy qadriyatlardan begonalashish kabi istiqlol mafkurasi nuqtai nazaridan yondoshganda xavotirli holatlar ham goho namoyon boʻlmoqda¹. Bu oʻrinda kompozitorlik ijodiyotining alohida mavqeʻi va oʻrni bor. Oʻrta avlod kompozitorlari – Nadim Norxoʻjaev, Alisher Rasulov, Alisher Ikromov, Dilorom Omanullaeva, Anor Nazarov, Rustam Abdullaev, Avaz Mansurov, Sheramat Yormatov, Farhod Alimov, Alisher Ikromov, Oydin Abdullaeva, Habibullo

¹ Ibrohimov O. Milliy tarbiyaning musiqiy asoslari. // J. Sogʻlom avlod uchun. 1997.№4 – 6-7b.

Rahimov kabi ijodkorlarning estrada qo‘shiqchiligida kashf etayotgan yangi va yangi qirralarini hamda ularning asarlarini mahorat bilan ijro etayotgan xonandalar - O‘zbekiston xalq artistlari Farrux Zokirov, Yulduz Usmonova, Nasiba Abdullaeva, Ozodbek Nazarbekov, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artistlar Kumush Razzoqova, Gulsanam Mamazoitova, Sevara Nazarxon va boshqalarning ijodiy yutuqlari shunday xulosa chiqarishga asos beradi. Bu jabhada erishilayotgan natija hamda muammolarni o‘rganish esa musiqashunoslar oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. Mazkur ishda o‘zbek kompozitorlarining vatanparvarlik, muhabbat va Navro‘z bayrami mavzularidagi estrada qo‘shiqlari bilan bog‘liq ayrim ijodiy jarayonlar o‘rganilishi ko‘zda tutiladi.